

ISTIQLOL DAVRI NASRIDA MIFOLOGEMALAR VA ZAMONAVIY BADIY TAFAKKUR

Shirinabonu Hotamova

Nav Du 1- kurs magistranti

M.A.Rizoyeva

Ilmiy rahbar: Dotsent, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18333868>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 12-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 22-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

mif, mifologema, mustaqillik, davr, nasr, milliy, obraz, tafakkur, ramz, syujet, adabiy, drammatizm, folklor

ABSTRACT

Mazkur maqolada mustaqillik davri o'zbek nasrida mifologemalarning badiiy-falsafiy mazmuni, ularning xalq tafakkuri va og'zaki ijod an'analari bilan uzviy bog'liqligi Luqmon Bo'rixon ijodi misolida tahlil qilinadi. Luqmon Bo'rixonning "Quyosh hali botmagan" qissasida qadimiy miflarning zamonaviy talqini xususida fikr yuritiladi.

Mustaqillik davrida o'zbek adabiyotida badiiy tafakkur tubdan yangilandi. Bunda yozuvchilar xalq ruhiyatining ildizlariga — qadimiy mif va afsonalarga murojaat etish orqali badiiy ifoda imkoniyatlarini kengaytirib, erkin fikrlash va milliy o'zlikni qayta anglash yo'lidan bordilar. Mustaqillik davri adabiyoti haqida adabiyotshunos Umarali Normatov quyidagi fikrlarni bildiradi: "...adabiyotimizning yangi avlodi mansub bo'lgan mustaqillik davri millatimiz tarixida g'oyat noyob, murakkab, ko'p qirrali hodisa...Ana shu ko'p qirrali qudratli jarayon asnosida ma'naviyatga alohida ahamiyat berildi..." [1.121].XX asrning 90-yillaridan boshlab o'zbek nasrida "reallik" va "mif" sintezi yangi badiiy yo'nalish sifatida shakllandi. Bu davrda yaratilgan asarlar ichki drammatizm va mifopoetik qatlamining kuchliligi bilan ajralib turdi. Ramziy-falsafiy tafakkur asosida yaratilgan nasriy asarlarda (mifga xos obrazlar, ramzlar, syujet va tushunchalar) muhim poetik vositaga aylandi. Bu holat jamiyatda kechgan mafkuraviy o'zgarishlar, ruhiy ozodlik va milliy qadriyatlarga qaytish jarayonining adabiyotdagi ifodasidir. Mana shu jihat istiqloq davrining yetuk adiblaridan biri bo'lgan Luqmon Bo'rixon asarlarida o'z ifodasini topgan. Adib asarlarida folklor an'alaridan mohirona foydalanadi. Mif orqali inson va haqiqat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni teran talqin qilish Luqmon Bo'rixon ijodiga xos muhim jihatlardan biridir. Darhaqiqat, uning kichik hikoyalardan tortib qissa-romanlarida hayotning teran tahlili, mavjud voqelikka nisbatan kinoyaviy munosabat aks etadi. Zotan, yozuvchi mudom «hayotning o'zidan olgan zavqini, o'z yurak dardini, hayajonlarini izhor etadi, o'zi qalamga olgan hayot hodisalarini, personajlar qalbi va ruhiyatini murakkabligi, ziddiyatlari, chinakam nafasati bilan kitobxonga yetkaza oladi»[2.104]. Ijodkor asarlarida voqeani bevosita emas, balki ramziy qatamlar orqali ochib beradi. Bu yondashuv o'quvchini voqelikni tayyor xulosalar orqali emas, balki tafakkur va ichki mushohada orqali anglashga undaydi. Luqmon Bo'rixon asarlarida mif ko'pincha voqelikdan uzilgan afsonaviy hikoya sifatida emas, balki inson ongida yashovchi arxetiplarning badiiy ifodasi tarzida namoyon bo'ladi. Shu sababli uning qahramonlari tashqi dunyo bilan emas, avvalo o'z ichki "men"i, vijdoni va e'tiqodi bilan kurashadi. Mif bu kurashni

umumlashgan, vaqt va makondan xoli shaklga olib chiqib, uni umuminsoniy darajaga ko'taradi.

Natijada Luqmon Bo'rixon asarlarida haqiqat bir yoqlama, qat'iy tushuncha sifatida emas, balki inson tafakkuri, e'tiqodi va ma'naviy tajribasi bilan chambarchas bog'liq murakkab hodisa sifatida talqin etiladi. Mif esa bu murakkablikni badiiy jihatdan yoritish, insonning o'zini va olamni anglash yo'lidagi iztiroblarini chuqurroq ochib berishga xizmat qiladi. Yozuvchining "Quyosh hali botmagan" asari ham ana shu xususiyatlarni o'zida mujassam etgan bo'lib, unda hayot, vaqt va inson taqdiri masalalari falsafiy-badiiy talqinda yoritiladi. Qissa mazmuni real voqealarga tayansa ham, uning ichki tuzilishida mifologema asosida shakllangan ma'no tizimi seziladi. Muallif mifologiyani ochiq syujet vositasi sifatida emas, balki obrazlar va holatlar ortiga singdirilgan ma'naviy kod sifatida qo'llaydi. "Quyosh hali botmagan" nomining o'ziyoq ramziy ma'noga ega. Mifologiyada quyosh- arxetip-simvoli – kun yorug'ligi, sig'inish ramzida, yaxshilik va zarar keltiruvchi, ilohlar va qirollar bilan aloqadorlikka ega bo'lgan ramzlarda kelishi mumkin. Quyosh o'zining bajaradigan vazifasiga qarab turli vaziyatlarda turlicha ifodalanishi mumkin. Kim uchundir hayotbaxsh nurlari orqali tiriklik bag'ishlasa, boshqasiga issiq tafti orqali zarar keltirishi mumkin.[3] Qissadagi quyosh obrazida umid, hayot davomiyligi, inson qalbidagi so'nmagan ishonch mujassam. Asarda qahramonlar turli sinovlarga duch kelishiga qaramay, hayotdan yuz o'girmaydi. Muallif shu orqali "inson ruhida umid so'nmagan ekan, hayot ham davom etadi" degan g'oyani singdirgan. Asardagi markaziy mifologema — quyosh obrazidir. Quyosh mifologemasi orqali muallif inson qalbidagi so'nmas umid, hayotiy qudrat va ma'naviy barqarorlik g'oyasini ilgari suradi. Qadimiy mifologik qarashlarda quyosh hayot, barhayotlik, ilohiy qudrat va abadiylik timsoli hisoblangan.. Muallif ushbu an'anaviy mifologik ma'noni zamonaviy inson taqdiri bilan uyg'unlashtirib, quyoshni umid, ma'naviy uyg'oqlik va ruhiy davomiylik ramzi sifatida talqin etadi. "Quyosh hali botmagan" degan fikr inson qalbidagi ishonch va iymon hanuz so'nmaganini anglatadi. Bu ibora bolalar tomonidan g'alaba, ustunlik va kuchni tasdiqlovchi sehrli formulaga aylanadi. Mifologik tafakkurda so'z real voqelikka ta'sir qiluvchi qudratga ega. Bolalarning bu iborani birgalikda, baland ovozda aytishi marosimiy xarakter kasb etib, jamoaning ruhiy birligini mustahkamlaydi. Bu yerda quyosh — kuch va baraka manbai, uning botmaganligi esa imkoniyatlar tugamaganini anglatadi. Qissada bolalar nimanidir uddalaganida ushbu iborani aytishi mifologik g'alaba marosimini eslatadi. Bu holat bolalar uchun muvaffaqiyatni oddiy natija emas, balki muqaddas tasdiq darajasiga olib chiqadi. Ikkinchi muhim mifologema – Burgut obrazidir. Bolalarning o'zlarini burgut deb tasavvur qilishi qadimiy mifologik ong bilan bog'liq. Burgut turkiy va jahon mifologiyasida osmon, qudrat, balandlik va erkinlik timsoli hisoblanadi. Qissada bolalar burgut obrazini o'zlariga nisbat berish orqali oddiy qishloq bolalaridan "yuqoriroq" maqomni egallashga intiladi. Bu holat ularning o'z kuchiga bo'lgan ishonchini, jamoaviy ruhini va ichki qudratini mifologik ramz orqali mustahkamlaydi. Kengsoy makoni esa bu mifologik jamoaning muqaddas hududi sifatida talqin qilinadi. Davronning bolalar tomonidan sardor, yo'l boshchi sifatida qabul qilinishi ham mifologik tizimning davomidir. Arxaik ongda burgutlar to'dasining boshida albatta kuchli va dono yetakchi turadi. Davron shaxsida bolalar o'zlari tanlagan mifologik qahramonni ko'radilar. U real shaxs bo'lishiga qaramay, bolalar tasavvurida afsonaviy yetakchi darajasiga ko'tariladi.

Xulosa qilib aytganda, "Quyosh hali botmagan" qissasida burgut va quyosh mifologemalari bolalar ongidagi jasorat, birlik va ishonch tuyg'ularini ifodalovchi asosiy badiiy tayanchdir. Muallif ushbu mifologik unsurlar orqali bolalar dunyosini romantiklashtirmaydi, balki inson ongining dastlabki mifologik bosqichini tabiiy va ishonarli tarzda tasvirlaydi. Bu jihat qissani zamonaviy o'zbek nasrida mifologema asosida qurilgan e'tiborga molik asarlardan biriga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Норматов У. Ижодкорнинг ҳароратли сўзи. – Тошкент: Турон замин зиyo, 2015. – В.121.

2. Normatov U. Ijod sehri. – T.: Sharq, 2007. – B. 104

3. O'rayeva D., Otajonova M., Nurullayeva S. Mif va badiiy ijod. Fan ziyosi nashriyoti 2024.- B.79.

4. Luqmon Bo'rixon Quyosh hali botmagan Qissa va hikoyalar "Read book" nashriyoti Toshkent-2024

INNOVATIVE
ACADEMY